

К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Хажимуратов Абдукаххор Абдумуталович

Доктор экономических наук, Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098502>

Введение. Истоки развития узбекского предпринимательства уходят в глубь веков и относятся ко времени освоения торговых путей и строительства первых городов. Именно развитие торговли дало импульс зарождению предпринимательских слоев. Сегодня изучение исторической роли культурного фактора в управление предпринимательством имеет весьма большое значение, поскольку имеются культурные различия и ценностные ориентации в международном менеджменте. Поэтому изучения исторического наследия Великой Шелковой пути касающихся к истокам предпринимательства нашей страны являются весьма актуальным вопросом.

Всем известно, что в эпоху Средневековья установлению культурных и дипломатических отношений между Востоком и Западом способствовал «Великий Шелковой путь». При этом, этот путь по историческим следам способствовал эволюцию предпринимательской деятельности и одновременно развитию ее культуру в ряд странах мира, в частности по исторической территории Узбекистана. Изучение данного влиятельного процесса имеет исторической значение.

Истоки. Возникновение Великого шёлкового пути относится ко II в. до н. э. А сам термин "Великий шёлковый путь" был введён в историческую науку учёными XIX столетия, после того как в 1877 году немецкий путешественник и историк К.Рихтгофен написал свою работу "Китай", в которой он впервые и определил этот торговый путь по восточным странам названием "шелковый путь"[1]. Судя по китайским источникам, использование Великого Шелкового пути на международном уровне началось во II в. до н. э.

Направление. Казахстан служил важнейшим связующим звеном между Востоком и Западом в развитии торговли.

Главными воротами Великого Шелкового пути на Восток было Жетысу и поэтому главное направление пути пролегало через юго-восток Жетысу. Так, что все средневековые города Жетысу располагались в основном вдоль этой торговой трассы. Основными торговыми центрами в Южном Казахстане были города Тараз и Испиджаб. Из Сыгнака через Аксумбе одна из ветвей Великого Шелкового пути шла в Центральный Казахстан. Из Отрара вдоль Сырдарьи шел путь в Золотую Орду. Отрар был узлом многих караванных путей.

Северное направление пролегало через город Кулан, шло на северо-восток Казахстана, а оттуда – в Монголию. Именно по этому направлению прошли караваны знаменитого фламандского посла-путешественника В. Рубрука в Монголию к Монке-хану.

«Великий Шелковой путь» являлся главной торговой артерией, между Востоком и Западом в развитии торговли. Расширению торговли через Шелковый путь в VI в. способствовало установление торгово-дипломатических отношений Тюркского каганата с Византийской империей.

Торгово-экономические отношения и культурные связи городов и государств по Великому Шелковому пути были *прерваны* в XIII–XIV вв. из-за нашествия монголов, а также в связи с открытием морских торговых путей.

Товары, шедшие по Шелковому пути. О товарах, шедших по Шелковому пути можно говорить бесконечно, а перечислить их, пожалуй, вообще невозможно. Здесь торговали фарфором, мехами, рабами (особенно женщинами), металлическими изделиями, пряностями, благовониями, лекарствами, слоновой костью, породистыми лошадьми, драгоценными камнями. Но, конечно, самый главный товар – шелк[2].

Из Средней Азии на продажу выставлялись породистые лошади, то есть, в Китае были завезены из Ферганы знаменитые в то время “небесные” кони и люцерны-корм для них, а также виноград и хлопок. Из стран Востока – слоны, носороги, барсы, львы, декоративные птицы.

В Фергану, Согду и Бактрию из Китая проникло шелководство. Позднее китайские купцы везли в Среднюю Азию шелк, золото и другие товары, среднеазиатские области отправляли в Китай изделия из стекла, драгоценные камни украшения.

В торговле по направлениям «Великой Шелковой пути» основным товаром был шелк. Родиной шелковой ткани считается Китай, в котором как согласно источникам традиция шелкопрядство зародилась еще в Неолите. Так, что сотни лет Китай был единственной страной, производящей шелковую ткань. Китай держал в тайне производство шелка и секрет ее очень тщательно охранялся, даже за разглашение тайны производства шелка полагалась смерть. Однако, рано или поздно любая тайна становится явью, промышленный шпионаж сделал свое дело и «рецепт» шелка стал известен за пределами Поднебесной[3].

В начале нашей эры производство шелка было налажено в Византии и Согдиане. Согдиана даже стала соперничать с Китаем в торговле шелком. Одним из наиболее дальних пунктов торговли шелком являлась древняя столица Японии Нара. Производство шелка было налажено и в Японии, и в Закавказье.

По Шелковому пути новые товары из Центральной Азии и Восточного Средиземноморья поступали в Китай, например, разнообразные шерстяные изделия – ковры, завесы, покрывала, паласы. Они произвели огромное впечатление на китайцев, незнакомых с техниками обработки шерсти, льна, ковровым производством и паласным плетением. Высоко ценились в Древнем Китае парфянские гобеленовые ткани и ковры. Восторг и изумление на Древнем Востоке вызывали «пятицветные и девятицветные ковры», изготовленные в Дацинь, главным образом в знаменитых в древних сирийских ткацких мастерских. Изготовленные там «ковры, гобелены, покрывала по своей яркости и красочности превосходили все изделия стран к востоку от моря (т.е. Персидского залива)».

Находки шерстяных тканей и вышитых покрывал, гобеленовых тканей и паласов в Восточном Туркестане дают достаточно полное представление о многообразии и высоких художественных достоинствах центральноазиатских, ближневосточных и средиземноморских шерстяных изделий. Перевозимых по Шелковому пути с Запада на Восток[4].

Риск в пути. Приходится отметить, что торговое путешествие было невероятно трудным. Купец ради своей алчности, свидетельствует Кабус-наме, идет через моря и горы подвергает опасности жизнь и тело, и имущество, не страшится разбойников и бродяг, и пожирающих людей хищников, и небезопасных путей. Когда выгода будет бесспорной, когда ожидалась прибыли почти фантастические, торговали всем, везли, не считаясь с тысячами километров, все: умудрялись перегонять через пустыни табуны породистых лошадей и даже доставлять в целостности и сохранности такой нежнейший и скоропортящийся

товар, как свежие фрукты (каждый плод или гроздь винограда заворачивали в хлопок, дыни отправляли на лёду в свинцовых ящиках), сухофрукты же были товаром само собой разумеющимся. Чужеземные плоды восхищали. Хотелось обладать такими собственными, а не по тем безумным ценам, что назначались иностранными купцами[2].

Этот «Шелковый путь» можно было бы с таким же успехом назвать «Бумажным», т.к. именно по нему китайцы передали остальному миру еще одно свое гениальное изобретение – бумагу. Ее производство за пределами Поднебесной впервые было налажено в VIII в. китайскими ремесленниками в Самарканде[2]. Оттуда она распространилась на запад и вытеснила прежний писчий материал – пергамент и папирус.

Предпринимательство. Тем самым направлениям по шелковому пути регулярно ходили караваны с купцами, а также страники, которые обменивались товарами (меновая торговля) или платили за товар (появилась система денежных расчетов). Тюрешши в Таразе выпускали монеты. Отчеканенные в Жетысу монеты тюрешшей были найдены впоследствии в Согде, Фергане, Западной Сибири и других местах.

В X– XI вв. наблюдается рост денежного оборота. В городах Испиджаб, Отрар и Фараб имелись монетные дворы. Шах Хорезма Мухаммед Текеш в XIII в. в Отраре чеканил монеты. В X–XII вв. торговля была главным показателем развития оседлой и городской культуры.

В истории Шелкового пути, по мере постепенного усиления его движения расширялись сферы торговли со своими ассортиментами и вслед этого увеличилось число населения в городах. И этот процесс однозначно повлиял на оживление предпринимательство. В местах по поводу освоения нового вида изделия появились новые мастера. Например, ювелиры, стеклодувы, кузнецы, гончары и т.д. Изучение технологий производства что привело к увеличению производства ремесла и постепенно появлению новых изделий и товаров. Появились постоянные дворы, новые города стали стоять, развитие архитектуры[5]. Это означает о том, что появлялись новые населенный пункты, началось продвижение городов.

Многие ремесла были связаны с переработкой сельскохозяйственного сырья - ткачество, кожевенное дело, резьба по кости. Поэтому ремесла во время «Великой Шелковой пути» были очень важны. Великий Шёлковый путь повлиял на развитие ремесел, то есть способствовал на развитию производственное предпринимательства. В городах появились новые товары, предметы[6]. В истории развитие малого бизнеса играл свою положительную роль, активно содействовал увеличению числа собственников, формированию среднего класса, росту доли экономически активного населения и созданию новых рабочих мест в поселениях.

Великий Шелковый путь, простираясь во времени на десятки веков, соединил народы, давно исчезнувшие, с ныне живущими. Путь служил не только интересам торговли — он способствовал взаимопроникновению и обогащению культур Востока и Запада.

Как показывает экономический анализ, один из основным предпосылками генезиса предпринимательства в территории Узбекистана являются, на наш взгляд Торгово-ростовщический капитал, развивавшейся на почве “Великого Шёлковой пути”, в испокон веков проходившего одной из вех через исторической территории Узбекистана[7]. Это обусловлено двумя разнообразными факторами, имеющими своеобразный характер, в отдельности его влияние на генезис предпринимательства. Так, по мусульманской религии

разрешается вести коммерческую деятельность, это с одной стороны, а с другой – запрещается мусульманам заниматься ростовщичеством.

Несмотря на эти положения эти два фактора имели свои место в экономической жизни Востока. Но нельзя сказать, что оба фактора почти равносильно и одинаковой мере способствовали развитию рыночных отношений и предпринимательства. Из них, как свидетельствуют древние источники, весьма превосходную роль играла, естественно, коммерция.

Следовательно, есть необходимость выяснить особо активную роль торгового капитала. Историко-экономическое развитие торгового капитала тесно была связана с так называемым “Великим Шелковым путем”, проходившим через территорию Узбекистана, который испокон веков связывала территории Узбекистана с соседними странами Востока и другими странами зарубежья. “Великий Шёлковый путь” в свои время суммировал большое количество торговых караванных дорог, связывающих Китай с Передней Азией и Европой. При этом особенно усилились торговые и культурные связи между Китаем и Средней Азией в 50-40-е годы II века до нашей эры.

Характерен тот факт, что большинство купцов не стремились пройти весь Шёлковый путь, а предпочитало обмениваться товарами на полпути, чаще всего в Средней Азии – в Хорезме, в Бухаре, Самарканде, а Коканд был центром рынка. Торговые компании в странах Ближнего и Среднего Востока в средние века были очень распространены. Некоторые из них являлись мощными объединениями купеческого капитала, державшими своих руках караванную торговлю в этих странах.

Следовательно, благодаря культуры предпринимательства люди умели торговать, и они в те давние времена прекрасно понимали термины которые мы сегодня на XXI столетия пытаемся осмыслить, а при возможности – использовать в практике возрождающиеся ныне рыночных отношений. Более того, много веков назад Запад узнал Восток благодаря рынку. И люди, занимающиеся торговлей, посредничеством, связывали не только страны, но и производителей. Торговцы и предприниматели не были выделены в отдельное сословие. Следовательно, производственное предпринимательство заимствовал качеств культуры предпринимательства от коммерческого.

При том торговый капитал в среднеазиатском регионе развивался в основном на почти “Великого Шёлковой пути”. В связи с этим сложившиеся нынешние отношения в сфере торговли, оказания услуг, посредничестве и т.д., имеет исторические корни. Например, посол китайского императора Вей Цзе побывавший в Самарканде в начале VII века в своих воспоминаниях о состоянии торговли в средней Азии писал так: “... Мальчиков с пяти лет начинают учить торговле. Когда они научатся читать, посылают изучать торговое дело”[8]. Действительно, в исторических источниках имеются сведения о том, что в среднеазиатских странах малолетних детей с торговыми караванами посылали в далекие страны. Поэтому следует отметить, что предприимчивость – это черта системы отношений закрепившая, в ментальности народов Узбекистана.

Довольно ясно, что “Великий Шёлковый путь” сыграл особую роль в социально-экономическом развитии Востока, так как этот путь создавал благоприятные условия для развития крупного торгового капитала в регионе и наряду с “азиатским способом производства” послужил одним из общих условий источников накопления предпринимательского капитала.

Выводы и предложения. Можно сделать вывод: изучение исторического наследия Великой Шелковой пути свидетельствует о том, что предпринимательства и его культура имело свои корни и в исторической, социальной и внешнеэкономической жизни Востока.

Таким образом, судя по всему, можно утвердить о формировании предпринимательской культуры в нынешнем этапе социально-экономической жизни нашей страны, имеющиеся корни как культурные наследия в истории связанных с Шелковым путем, что является предметом изучения в дальнейших исследованиях. Поскольку, Шелковый путь, оставаясь главной торговой артерией, являлся для многих стран и народов одновременно дорогой сотрудничества, распространения ремесел, религий, взаимопроникновения и взаимообогащения различных культур. Оседлые горожане и кочевые племена смогли понять друг друга и, в конечном итоге, создать самобытную культуру, которая вошла в многообразие древних культур человечества.

Поэтому, рекомендуем выбор подхода к изучению наследия культуры предпринимательства предполагает исследованию ряд исторических факторов, как предмет изучения: языковые барьеры, невербальное общение, восприятие, стереотипы, обстоятельства времени и места, этика, этноцентризм, информация в системе торговли и т.д. являющихся проблем перед международным менеджментом.

REFERENCES

1. <file:///C:/Великий Шелковый Путь слайды>
2. А.М. Петров. Великий Шелковый путь. М-Л., 1995, с. 60
3. [Е.Щипкова и И.Дмитриев, lenorlux.livejournal.com](http://E.Щипкова и И.Дмитриев, lenorlux.livejournal.com)
4. Е.И. Лубо-Лесниченко. Китай на Шелковом пути. М., 1994, с. 260
5. [Как великий шелковый путь повлиял на развитие ремесел? как великий шелковый путь повлиял на развитие торговли? как великий шелковый путь повлиял на развитие строительства? — Знания.org \(znaniya.org\)](http://Знания.org (znaniya.org))
6. [Как великий шелковый путь повлиял на развитие ремесел торговли и строительства — \(yandex.ru\)](http://yandex.ru)
7. Khadzhimuratov A.A. FORMATION AND ORIGINS OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UZBEKISTAN // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 6 | Issue: 7 | July 2021. [https://DOI: 10.36713/epra2016](https://DOI:10.36713/epra2016) |
8. Цит. по: Юлдашев Н. Мыслители Востока о торговом деле // Экономика и статистика. – 1993 – №1 – с.58